

DOI: 10.5281/zenodo.14460122

IMPACTO DAS MUTAÇÕES DO GENE TP53 NA PROGRESSÃO E TRATAMENTO DAS SÍNDROMES MIELODISPLÁSICAS

Autores: Lais Rodrigues de Arruda; Katherine Souza Guimarães; Giovana Oliveira Andrade; Tamila Santos Peres; Ivanildes Solange da Costa Barcelos.

INTRODUÇÃO: As síndromes mielodisplásicas (SMDs) são um grupo de distúrbios das células-tronco hematopoiéticas, caracterizados pela produção inadequada de células sanguíneas saudáveis pela medula óssea, resultando em um acúmulo de células imaturas ou anormais. A alteração no gene TP53, responsável pela codificação da proteína p53, um importante supressor tumoral, é frequentemente identificada nas SMDs. A proteína p53 exerce uma função fundamental na regulação do ciclo celular, no entanto, suas mutações estão ligadas a uma progressão da doença e menor eficácia do tratamento. **OBJETIVO:** O objetivo da revisão é analisar a relação e o impacto entre mutações da p53 e a resposta ao tratamento em pacientes com SMDs, enfatizando suas implicações clínicas. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Foi realizada uma revisão da literatura, com busca de artigos na base de dados PubMed, utilizando os descritores "myelodysplastic syndrome", "treatment" e "p53", na língua inglesa. Os critérios de inclusão adotados foram, artigos completos, gratuitos, publicados entre 2019 e 2024, que abordassem a temática e fossem revisões bibliográficas. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A busca inicial encontrou 13 artigos, dos quais 5 foram selecionados após a aplicação dos critérios de inclusão. Dessa forma, os estudos indicam que, embora as mutações no TP53 não sejam tão comuns nas SMDs, elas estão frequentemente associadas a um prognóstico negativo da doença, dificultando os tratamentos convencionais, como a quimioterapia e o uso de alguns fármacos. Os estudos demonstraram que pacientes com mutações no TP53 podem apresentar características clínicas mais agressivas e resistência a terapias no tratamento da doença, além de influenciarem a progressão da SMD para uma leucemia mieloide aguda (LMA), pois a regulação normal do ciclo celular e a eliminação de células defeituosas por apoptose ficam comprometidas. **CONCLUSÃO:** A revisão da literatura demonstrou que as alterações na função da p53 se relacionaram com a progressão das SMDs para uma possível LMA e maior resistência aos tratamentos. Assim, compreender essa relação é essencial para o desenvolvimento de abordagens terapêuticas mais eficazes e personalizadas. Estudos futuros devem investigar terapias direcionadas a essas mutações, visando melhorar o prognóstico dos pacientes com SMDs.

Descritores: Hematopoiese, resistência a fármacos, ciclo celular.

Instituição: Universidade Federal de Jataí